

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11844727>

AVLONIYNING ASARLARIDAGI PEDAGOGIK G‘OYALARI

Zayniddinova Sevinch Jaloliddin qizi

Nizomiy nomidagi TDPU Professional ta’lim fakulteti

Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi yo‘nalishi

202-bosqich talabasi

e-mail: szayniddinova199@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada marifatparvar olim, jadid adabiyotining yetuk vakillaridan biri, beqiyos asarlari va lirikasi bilan o‘zbek adabiyotida o‘chmas iz qoldirgan alloma Abdulla Avloniy hayoti va ijodi, hamda asarlari, ulardagi g‘oyaviy ma’no va ilgari surilgan g‘oyalar haqida so‘z yuritilgan. Abdulla Avloniy asarlarida ta’lim-tarbiya masalalarining o‘rni va bugungi kundagi ahamiyati haqida aytib o‘tilgan. Bundan tashqari Abdulla Avloniy asarlaridagi ilmiy pedagogik qarashlar va tarbiyaga bo‘lgan e’tibor va e’tirof haqida ham bir qancha ma’lumotlar ham keltirilgan.

KALIT SO‘ZLAR: Tarbiya, ta’lim, maktab, bilm, ma’rifat, mavzu, jadidchilik, maktab, pedagogika, saviya, ilm, tavsif, g‘oya.

ABSTRACT: In this article, the life and work of Alloma Abdulla Avloni, an enlightened scientist, one of the mature representatives of Jadid literature, who left an indelible mark in Uzbek literature with his incomparable works and lyrics, as well as his works, their ideological meaning and ideas put forward talked about. In the works of Abdulla Avloni, the role of education and its importance today is mentioned. In addition, some information about scientific pedagogic views and attention and recognition of education in the works of Abdulla Avloni is also presented.

KEY WORDS: Education, education, school, knowledge, enlightenment, subject, modernity, school, pedagogy, level, science, description, idea.

Uning pedagogik qarashlari bugungi kunda o‘zbek milliy maktabini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Avloniy ijodiy merosini chuqur o‘rganishga qiziqish ortib bormoqda. U insonga xos xulqni ikkiga yaxshi va yomonga ajrata-di. "Yaxshi xulqlar" deb nomlangan birinchi qismida u 31 fazilat, "Yomon xulqlar" deb atalgan ikkinchi qismda esa 20 illatga ta’rif beradi. O‘z mulohazalarini dalillash uchun Qur’on oyatlari

va hadislardan, shuningdek, Arastu, Suqrot, Ibn Sino, Sa diy, Mirzo Bedil singari mashhur mutafak-kirlarning fikrlarini keltiradi ar bir axloqiy katego-nyaga Har bir axloqiy katego-nyaga o'z munosabatini bildirgach, o'sha fikrning mazmunini ifodalovchi bayt yo biror maqol-hikmat ilova qiladi Avloniy "axloq ulamosi"ning qarashlari asosida insonlarning xulqlarini yaxshi va yomon xulqlarga ajratadi, bunga ularning nafs tarbiyasini asos qilib oladi. U yaxshi xulqlarga fatonat, nazofat, shijoat, intizom, vijdon, vatanni suyrak kabi fazilatlam kiritsa, g'azab, shahvat, jaholat, safohat kabi illatlam yomon xulqning belgilari deb biladi. Avloniyning ma'rifatparvarlik va milliy uyg'onish g'oyalarini kuylagan dastlabki she'rlari o'zbek milliy uyg'onish davri adabiyotining hamisha bebaho mulki bo'lib qoladi. U bu turkumga mansub she'rlarida o'zbek mumtoz adabiyotidagi she'riy shakllarni katta ijtimoiy mazmun, ma'rifatparvar-lik g'oyalari, hajviy ruh va xalqona ohanglar bilan boyitdi Abdulla Avloniy bolalar uchun ham bir qancha she'r va masallar yozgan. SHoir bu asarlarida maktab yoshidagi bolalarning fikr doirasini kengaytirish, ularda maktab va kitobga, mehnatga, tabiatga, Vatanga muhabbat uyg otishni maqsad qilib qo'ygan. Uning ko'pgina she'rlari zamirida Vatanni sevish g'oyasi yotadi. SHoir bu she'rlarida Vatanni sodda va samimiy misralarda tasvirlaganki, faqat o'sha 10-yillaming o'rtalaridagina emas, balki bugungi maktab yoshidagi bolalar ham ulardan n katta estetik zavq olishlari mumkin. Darhaqiqat, shoir Vatan ta rifini boshlab, "Tog'laridan konlar chiqar, Erlaridan donlar chiqar... Havosi o'ta yoqumlik, Cho'llari bor toshlik, qumlik, Toshkand emas, toshqand erur, Kesaklari gulqand erur", deya bolalarda ona diyorga katta mehr uyg'otishga erishadi. Ma'rifatchilik va ijtimoiy mavzu Avloniy she'riya-tida markaziy o'rin egallaydi. SHoir ilm-fanning fazilat-larini zavq bilan kuylaydi. "Maktab", "maonf", "ilm", "fan" kabi tushunchalar shoir she'rlarida ezgulikning betim-sol ramzi, obrazi darajasiga ko'tariladi, "jaholat" va "nodon-lik" esa zulmat va yovuzlik timsoli sifatida talqin qilinadi Abdulla Avloniyning "Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi Islom" asari ham mavjud. Ushbu asar boshlang iy maktablarning o'quvchilariga mo'ljallangan. Bu asar birinchi marta 1910 yilda Munavvarqori tomonidan Toshkentda Il'in bosmaxonasida bosilgan. Mustaqillik yillarida esa Zokirxon Afzalov SHokirxon o'g'li tomonidan 1994 yilda "Fan" nashriyotida chop etilgan Risolada Odam alayhissal-lomdan Muhammad alayhissalomgacha o'tgan payg'ambarlarning qissalari va zuhuri islom zikr etilgan. Islom tarixi fanida payg'ambarlar tarixi, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning hayotlari va Islom dini tarixi, shuningdek, ilk xalifalik davri tarixi uch bosqichda o'rganiladi. Nasiruddin Rabg uziyning "Qissayi Rabg uziy", Alisher Navoiyning "Tarixi anbiyo vaIZ hukamo" asarlari payg'ambarlar tarixiga oid bo'lsa, Alixonto ra Sog'uniyning "Tarixi Muhammadiysi ikkinchi va Rizoud-din ibn Faxrud-dinning "Xulafoi roshidin" asari uchinchi davrni o'z ichiga oladi. Abdulla Avloniy asari mana shu uch davmi

mujassam-lashtirgan. Adibning asosiy ko zlagan maqsadi millat kelajagi bo'lgan bolalarni boshlang'ich sinf-danoq qisqacha bo'lsa-da Islom tarixi bilan tanishtirish, diniy ma'rifatlarni oshirish, ularning qalblariga iymon nurini singdirish bo'lgan. Abdulla Avloniyning bu asan tahsinga sazovordir. U o'zbek xalqi madaniyati, ma'rifati bilan bir qator-da qo shni afg on xalqi ijtimoiy-siyosiy hayotida ham 1919-1920 yillarda muhim rol o'ynagan. SHo ro hukumatining Af- g'onistondagi siyosiy vakili va konsuli vazifasini bajargan Abdulla Avloniy asarlar yozish bilan bir qatorda maktablar ochish, xalqni savodxon qilishi, o'zbek xotin- qizlarini o qitish, o'qituvchilar va ziyoli kadrlar tayyorlash bilan shug'ullanadi. U

1923-24 yillarda eski shahardagi xotin-qizlar va erlar maorif bilim yurtlari mudiri, 1924-29 yillarda Toshkent harbiy maktabida o'qituvchi, 1925-34 yillarda O'rta Osiyo Kommunistik universiteti, O'rta Osiyo Qishlok xo'jaligi maktabida, O'rta Osiyo Davlat universitetida dars beradi. Pedagogika fakultetining til va adabiyotZ kafedrasini professori va mudiri bo lib ishladi. U 1933 yilda o'zbek maktablarining 7-sinfi uchun "Adabiyot xristomatiyasi" tuzib, nashr ettirdi. Abdulla Avloniy o'fen.uz "Hijron", "Nabil", "Indamas", "SHuhrat", "Tang-riquli", "Surayyo", "SHapaloq", "CHol", "Ab", "CHigaboy", "Abdulhaq" taxalluslari bilan tanqidiy va ilmiy maqola, 4000 misradan ortiq she'r ijod qilgan Avloniy 1927 yilda "Mehnat qahramoni unvoni bilan taqdirlandi. 1930 yilda unga "O'zbekiston xalq maorifi zarbdori" faxriy unvoni berildi. Hozirda mustaqil O'zbekistonimizda Abdulla Avloniy nomida bir qator maktablar bor. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi bolalar adabiyoti bo'yicha uning nomida mukofot ta sis etgan. Toshkent ko chalaridan biri, Respublika o'qituvchilar malakasini oshirish markazi va mahallalardan biri uning nomida. Respublika o'qituvchilar malakasini oshirish markazida Abdulla Avloniy muzeyi tashkil qilingan.

Yetuk olim vapedagog o'z davrida Abdulla Avloniy o'zining yangi jadid harakatlari pedagogik qarashlari orqali ta'lim va fan sohasi hamda dars jarayoniga bir qancha o'zgarish va yangilanishlar olib kirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning pedagogik qarashlari asosida maktab va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari o'rtasida interaktivlik, faollik, o'zaro hummat va tarbiya masalalariga o'z yechimini topadi Abdulla Avloniy yozgan bir qancha pedagogik asarlarida ham tarbiya va odob-axloq tamoyillari va ta'lim sohasiga jiddiy etibor beradi. Ushbu maqola davomida biz Abdulla Avloniy pedagogik qarashlari hamda uning asarlaridagi tarbiya masalasini o'rganamiz. oeten.uz

Milliy istiqloлга erishib, har tomonlama taraqqiy topib borayotgan jamiyatimiz ma'naviyatini yanada rivojlantirishda millatimiz tarixini o'zida badiiy aks ettirgan tarixiy badiiy hamda ilmiy asarlarning alohida o'mi bor. Ozbek adabiyoti bunday asarlarga boydir. Ular yosh avlodni barkamol qilib voyaga etkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatdan, taniqli o'zbek adibi Abdulla Avloniyning maktab uchun

yaratgan to‘rt qismdan iborat "Adabiyot yoxud milliy she‘rlar" hamda "Birinchi muallim", "Turkiy guliston yoxud axloq" "Ikkinchi muallim", "Maktab gulistoni" kabi darslik va o‘qish kitoblan ham xarakterli bo‘lib, yaxlit bir tadqiqot uchun manba bola oladi. Ayniqsa, uning ilk savod chiqarishda bilim va tushunchalarni bolalar ongiga sodda va tushunarli yetkazishi alohida e‘tiborni tortadi. Shuni inobatga olib, bu asarlarni jiddiy o‘qib chiqish va unda ilk darslikka xos tuzilmani, g‘oyaviy to‘liqlikni kitoblardagi o‘ziga xos xususiyatlarni o‘rganib chiqish zarur Avloniyning «Ikkinchi muallim» kitobi «Birinchi muallim» kitobining uzviy davomidir. Biz birinchi kitobini, shartli ravishda, alifbe deb, ikkinchi kitobini xrestomatiya deb atasak joiz bo‘lar, desak xato bo‘lmas Kitob maktabni olqishlovchi she‘r bilan boshlanadi:

Maktab sizi inson qilur,
Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g‘ami vayron qilur,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!
Maktabdadur ilmu kamol,
Maktabdadur husnu jamol,
Maktabdadur milliy xayol,
G‘ayrat qilib o‘qing, o‘g‘lon!

Bu sherda Avloniy maktabni insonning najot yo‘li, hayotning gulshani, kishilarni kamolot sari safarbar qiluvchi kuch, deb maqtaydi. Abdulla Avloniyning pedagogikaga oid asarlari ichida «Turkiy guliston yoxud axloq» asari XX asr boshlaridagi pedagogik fikrlar taraqqiyotini o‘rganish sohasida katta ahamiyatga molikdir «Turkiy guliston yoxud axloq» asari axloqiy va asari axloqiy va talimiy tarbiyaviy asardir. Asarda insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi, yomonlardan qaytaruvchi» bir ilm-axloq haqida fikr yuritiladi. Abdulla Avloniy pedagog sifatida bola tarbiyasining roli haqida fikr yuritib «Agar bir kishi yoshligida nafs buzilib, tarbiyasiz, axloqsiz bo‘lib o‘sdimi, allohu akbar, bunday kishilardan ishildan yaxshilik kutmoq yerdan turub yulduzlarga qo‘l uzatmak kabidur», - deydi. Uning fikricha, bolalarda axloqiy xislatlarning tarkib topishida ijtimoiy muhit, oilaviy sharoit va bolaning atrofidagi kishilar g‘oyat katta ahamiyatga ega. O‘zbek pedagogikasi tarixida Abdulla Avloniy birinchi marta pedagogikaga «Pedagogiya», ya’ni bola tarbiyasining fanidir», deb ta’rif berdi. Tabiiy bunday ta’rif Avloniyning pedagogika fanini yaxshi bilganligidan dalolat beradi. Abdulla Avloniy bola tarbiyasini nisbiy ravishda quyidagi to‘rt bo‘limga ajratadi:

1. «<<Tarbiyaning zamoni»».
2. «Badan tarbiyasi».
3. «Fikr tarbiyasi».
4. «Axloq tarbiyasi haqida hamda uning ahamiyati to‘g‘risida fikr kr yuritadi yuritadi».

«Tarbiyaning Tarbiyaning zamoni bo‘limida tarbiyani yoshlikdan berish zarurligini, bu ishga hammani: ota- ona, muallim, hukumat va boshqalarning kirishishi kerakligini ta’kidlaydi. «Al-hosil tarbiya bizlar uchun yo hayot-yo mamot, yo najot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir» deb uqtiradi, Avloniy Tarbiya xususiy ish emas, milliy, ijtimoiy ishdir. Har bir xalqning taraqqiy qilishi, davlatlarning qudratli bo‘lishi avlodlar tarbiyasiga ko‘p jihatdan bog‘liq, deb hisoblaydi adib. Tarbiya zurriyat dunyoga kelgandan boshlanib, umrning oxiriga qadar davom etadi. U bir qancha bosqichdan -uy, bog‘cha, maktab va jamoatchilik tarbiyasidan tashkil topgan. Avloniy tarbiyaning doirasini keng ma’noda tushunadi. Uni birgina axloq bilan chegaralab qo‘ymaydi. U birinchi navbatda bolaning sog‘ligi haqida g‘amxo‘rlik qilishi lozimligini uqtiradi. Avloniyning fikricha, sog‘lom fikr, yaxshi axloq, ilm-ma’rifatga ega bo‘lish uchun badanni tarbiya qilish zarur. «Badanning salomat va quvvatli bo‘lmog‘i msonga eng kerakli narsadir. Chunki o‘qumoq, o‘qutmoq, o‘rganmoq va o‘rgatmoq uchun insonga kuchli, kasalsiz jasad lozimdin». Abdulla Avloniy badan tarbiyasi masalasida bolani sog‘lom qilib o‘stirishda ota-onalarga murojaat qilsa, bolani fikr tomondan tarbiyalashda o‘qituvchilarning faoliyatlariga alohida e’tibor beradi. «Turkiy guliston yoxud axloq» kitobi ma’rifatparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qiladi. Abdulla Avloniy kitobda ilm to‘g‘risida bunday deydi: «Ilm dunyoning izzati, oxiratning sharofatidir. Ilm inson uchun g‘oyat oliy, muqaddat bir fazilatdur. Zeroki, ilm bizga o‘z ahvolimizni, harakatimizni oyina kabi ko‘rsatur. akabi ko‘rsatur. Zehnimizni, fikrimizni qilich kabi o‘tkur qilmoq, Ilmsiz inson mevasiz daraxt kabidur...». Avloniy ilmni umuman emas, balki uning amaliy va hayotiy foydalarini aytib, «Bizlarni jaholat, qorong‘ulikdan qutqarur. Madaniyat insoniyatni ma’rifat dunyosiga chiqarur, yomon fe’llardan, buzug‘ ishlardan qaytarur, yaxshi xulq va odob sohibi qilur... Alhosil butun hayotimiz, salomatimiz, saodatimiz, sarvatimiz, maishatimiz, himmatimiz, g‘ayratimiz, dunyo va oxiratumiz ilma bog‘lidu»

Adibning obrazli ifodasiga ko‘ra, ilm bamisoli bodomning ichidagi mag‘iz. Uni qo‘lga kiritish uchun mehnat qilish, yani chaqib uni po‘chog‘idan ajratib olish kerak. U ilmning jamiyat taraqqiyotidagi rolini yaxshi tushunadi. Shuning uchun ham u, yoshlarni ilm sirlanni bilishga, hodisalar mohiyatini yechishga, kitob mutolaa qilishga chaqiradi. Uning fikricha, ilm agar jamiyat manfaatiga xizmat qilmasa, xalq farovonligi yo‘lida qo‘llanmasa, u o‘likdir. A Avloniy o‘z ilmini mini amalda qo‘llay oladigan kishilarga yuksak baho beradi, ularni asarining «Yomon xulqlar qismi 18 bobdan iborat. Muallif insonning bunday xulqlarini «saodati adabiyadan mahrum, hayoti jovidonimiz uchun masmum bo‘lgan axloqi zamimalar...» deb ataydi. A. Avloni kishilarning ham ijobiy xuldarini, ham salbiy xulldanni bayon qilib, kitobxonlar mulohazasiga havola qiladi. U «Bu sanalgan yomon xulqlarning fanoliqlarini, yuqorida sanagan yaxshi xulqlarning go‘zalligini insof muvozanasi ila o‘lchab, vijdon

muhokamasi ila tahqiqlab, yaxshilarini tinglab amal qilmak yomonlarini onglab, hozir qilmak lozindur», deydi A. Avloniy qazabning ikki xil xususiyatini bayon qiladi. Biri dushmandan o'zini, millatini mudofaa qilishda insonning qazabi muhim ahamiyatga ega bo'lsa, ikkinchisi birovni jabrzulm yo'li bilan ishlatish, odamlarga sovuq muomilasi bilan dahshat solishdan iborat bo'lgan salbiy xususiyatdir. hilm -yumshoq tabiatlilik bilangina g'azabning oldini olish mumkin. A. Avloniy bu haqda Imom Shofei havzratlarining so'zlarini keltiradi: «Qilich va nayza ila hosil bo'lmagan ko'p ishlar yumshoqlik va muloyimlik ila hosil bo'lur, azabning zarari egasiga qaytur», - demishlar. A. Avloniy asaming «Yomon xulqlar» qismida qismida yana bir nihoyatda muhim masalaga e'tiborni qaratadi. Bu «Jaholat» va «Aqsomi jaholat» boblaridir. Jaholat nodonlikdan, ilmsizlikdan hosil bo'ladi. Insoniyatning eng g'addor dushmani jaholatdir. Asar muallifi jaholatni ikki qismga ajratadi: biri «jahli bosit» («oddiy jaholat»), ikkinchisi «jahli murakkab». «Jahli bosit» kasaliga muhtalo bo'lganlari biror narsani bilmaydilar va bilmaslikdilarini e'tirof etadilar. Bularning avomi nisbatan oson, ulami o'qitish, o'rgatish bilan bu maarazdan foruh qilish mumkinkabi bir qancha odob-axloq masalalariga o'z asarlarida jiddiy e'tibor qaratgan.

Birinchi muallim 1909-yilda yozilgan Boshlang'ich sinf o'quvchilari ga mo'ljallangan o'zbek tilida yengil usulda yozilgan alifbo risolasi. ikkinchi muallim 1912-yilda yozilgan. Birinchi muallimning mantiqiy davomi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilariga alifbodan so'ng o'qish uchun mo'ljallangan ochiq til va oson uslubda yozilgan axloqiy hikoyalar adabiy she'rlar bilan ziynatlangan o'qish kitobidir. Ikkinchi muallim 1912-YILDA YOZILGAN. Birinchi muallimning mantiqiy davomi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilariga alifbodan so'ng o'qish uchun mo'ljallangan ochiq til va oson uslubda yozilgan axloqiy hikoyalar adabiy sherlar bilan ziynatlangan oqish kitobidir Turkiy guliston yoxud axloq 1913-YILDA YOZILGAN Yuqori sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan insonlarni yaxshilikka chaqiruvchi yomonlikdan qaytaruvchi bir ilm, axloq kitobidir. Maktab gulistoni Maktab gulistoni 1916-YILDA YOZILGAN Ikkinchi sinfdan boshlab o'qiladigan adabiy va axloqiy hikoyalar va she'rlar to'plami YILDA YOZILGAN Ikkinchi sinfdan boshlab o'qiladigan adabiy va axloqiy hikoyalar va she'rlar to'plami.

Muxtasar tarixi anbiyo va tarixi islom 1913-yil o'zbek adabiyoti tarixidagi oxirgi namunasi hisoblanib, uchunchi hisoblanib, va to'rtinchi sinflar uchun mo'ljallangan payg'ambarlar tarixi haqida, yosh avlodni haq yo'liga chorlash va e'tiqodlarni shakllantirishga xizmat qiluvchi darslikdir.

Tarbiya biz uchun yo' hayot, yo' mamot, yo' najot, yo' halok at, yo' saodat, yo' falok at masalasidir. Dunyoning sodiq do'stlar ila suhbat qilmoqdadin iborat. Axloqiy talimiy asarlar darsliklar yozib o'zbek ma'rifatchiligida sezilarli iz qoldirgan, milliy uyg'onish davri adabiyotining maydonga kelishi va rivojiga katta hissa qo'shgan

ABDULLA AVLONIY ijodi bugun ham ham manaviyatimizni manaviyatimizni boyitishga xizmat qilib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Shavkat Mirziyoyev. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish- xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. “Xalq so‘zi”, 2017- yil 4-avgust .
2. Shavkat Mirziyoyev. O‘qituvchi va murabbiylar – yangi O‘zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir. O‘qituvchi va murabbiylar kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi tabrigi,” Xalq so‘zi”, 2020-yil 1-oktyabr. № 207. (7709) 3-bet
3. Абдулла Авлоний. Танланган асарлар. 2 жилдлик. 2-жилд. Тошкент "Маънавият" 2006.
4. Mamasoli Jumaboyev . O‘zbek va chet el bolalar adabiyoti. Toshkent - "O‘ZBEKISTON" – 2003
5. Ulug‘bek Dolimov. "Milliy uyg‘onish pedagogikasi" «NOSHIR» TOSHIKENT – 2012
6. Norboy o‘g‘li, H. F. (2023). Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish: 1-SON 1-TO‘PLAM IYUL 2023 yil. Ta’lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 1(1), 276-281.
7. Inoyatova, Z., Karomatova, D., Adilova, M., & Khakimov, F. Improving the mechanisms of using digital technologies in the management of general secondary education institutions.
8. Hayitov, A., & Abdurasulova, F. (2022). Interfaol metodlar asosida boshlang‘ich sinflar darslarini samarali tashkil etish usullari. Science and innovation, 1(B7), 598- 604.